

УДК 94(477.75)“17–18”

ПЕРВЫЕ ВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ

КОВАЛЕНКО В.В.

Севастопольский государственный университет

В статье на основе широкого круга источников рассматривается история создания в Севастополе первых ведомственных учебных заведений, действовавших до и во время Крымской войны. Дана общая характеристика организации учебного процесса во Флотском училище малолетних юнгов и Училище для дочерей нижних морских служителей (Девичьем), приходском и уездном училищах. Приводятся статистические данные по учебным заведениям, содержится краткая информация об их руководителях и педагогах. Сделан вывод, что к середине 30-х гг. XIX века в Севастополе была создана сеть учебных заведений, предназначенных для начального образования детей горожан, принадлежащих к различным сословиям. Сыновья и дочери нижних чинов получили возможность обучаться во Флотском училище юнгов и Училище для дочерей нижних морских служителей. Для остальных сословий были открыты уездное и приходское училища.

The creation history of the first departmental educational institutions operating before and during the Crimean war in Sevastopol is considered in article on the basis of a wide range of sources. The general characteristic of the educational process organization in Naval school for ship's boys (Naval school) and in School for daughters of the bottom sea attendants (Maiden school), as well as in district and parishional schools is given. Statistical data on educational institutions are provided. Brief information about their heads and teachers is presented. It is concluded that by the mid-30s of the 19th century a network of educational institutions had been created in Sevastopol for the primary education of citizens' children belonging to different classes. The sons and daughters of the lower ranks got the opportunity to study at the Naval College for the Jungs and the School for the daughters of the the bottom sea attendants. District and parishional schools were opened for the remaining estates

Ключевые слова: Севастополь, Флотское училище юнгов (Флотское), Училище для дочерей нижних морских служителей (Девичье), уездное училище, приходское училище, метод Ланкастера, Алексей Самуилович Грейг, Дарья Анастасьевна Быченская, Мария Анастасьевна Патаниоти, Илья Иванович Морозов, Константин Иванович Николаев, Илья Иванович Казь.

Key words: Sevastopol, School for daughters of the bottom sea attendants (Maiden school), Naval school for ship's boys (Naval school), district school, parishional school, the method of Lancaster, Alexey Samuilovich Greyg, Darya Anastasyevna Bychenskaya, Maria Anastasyevna Patanioti, Ilya Ivanovich Morozov, Konstantin Ivanovich Nikolaev, Konstantin Ilyich Kazi.

В первые десятилетия после основания Севастополя подавляющее большинство населения составляли военнoслужашие и члены их семей. В 1822 г. количество горожан из числа купечества, мещанства, отставных дворян и разночинцев составляло не более 500 человек [30, с. 34]. Долгое время образование детей состоятельных жителей было делом их родителей и осуществлялось либо в домашних условиях, либо в небольших группах частным образом.

Флотское училище малолетних юнгов Черноморского флота, относящееся к Морскому ведомству, стало первым казенным учебным заведением в Севастополе. Датой

его создания традиционно называется 1826 г. Основанием для этого служит письмо от 25 марта этого года, направленное адмиралом А.С. Грейгом в Комитет образования флота. В нем, в частности, сообщалось о том, что в Севастополе есть *«флотское училище юнг, в котором воспитывается до 250 морских служительских детей, по методе Ланкастера. Сверх же оно не имеет ни уездного училища, ни другого сего рода заведения»* [5, с. 235]. Следует, однако, отметить, что из письма Главного командира Черноморского флота следует не то, что Севастопольское училище основано в 1826 г., а то, что оно уже существовало в это время.

Степан Федорович Огородников, известный исследователь военно-морской истории, участник Первой обороны Севастополя, писал: *«были учреждены с 1806 г. в Севастополе, Николаеве и во всех балтийских портах особые училища для малолетних рекрут, для постепенного их обучения матросской службе. При таких училищах, на дворах, устраивались мачты с полным вооружением и парусами, заводились мастерские для различных адмиралтейских работ и от порта отпускались гребные суда для обучения малолетних гребле. Грамота в этих училищах преподавалась тогда по способу взаимного обучения, т.е. по методам Ланкастера и Беля»* [19, с. 70].

Законодательным основанием для создания подобных училищ служил указ императора Александра I «О записывании солдатских детей в военносиротские отделения», данный Военной коллегии 14 января 1804 г. [23]. Указ касался и флота [23, с. 18]. Известно, что по соглашению Морского министра П.В. Чичагова с Главным командиром портов Черного моря, военным губернатором Севастополя и Николаева маркизом И.И. де Траверсе, Училище флотских юнгов было учреждено в Николаеве *«для приготовления в нем содержателей, шкиперов, фельдшеров и писарей»* [2, с. 256].

Материалы за 1809–1856 гг. по этому учебному заведению хранятся в Российском государственном архиве Военно-Морского флота (РГАВМФ) [35]. К сожалению, подобных документов по флотскому училищу в Севастополе пока не найдено. Известно, что в 1822–1824 гг. руководителем Севастопольского флотского училища был капитан-лейтенант Мориц Борисович Берх, одновременно состоявший начальником экспедиции при описи Черного моря и директором черноморских и азовских маяков [18, с. 25]. Сведения о руководителях Севастопольского и Николаевского училищ юнгов Черноморского флота начали публиковать лишь с 1826 г. [14, с. 370] в адрес-календарях, которые до 1843 г. носили название «Месяцеслов и общий штат Российской империи».

Смотрителем (назначаемым руководителем учебного заведения) на начало 1826 г. указан капитан-лейтенант Лаврентий Иванович Черников. В 1827 г. его сменил в должности капитан-лейтенант Яков Яковлевич Шостенко. С 1828 года исполняющим обязанности не смотрителя, но уже директора был капитан-лейтенант Лука Андреевич Мельников. Все они были действующими корабельными офицерами, участниками дальних морских походов и боевых действий на Черном и Средиземном морях, достойными уважения и подражания со стороны воспитанников.

Однако следует отметить, что руководители училища довольно часто сменялись в должности. К тому же офицеры продолжали исполнять обязанности по основной службе и вряд ли могли уделять воспитанникам достаточно времени и внимания. Поэтому учебно-воспитательным процессом занимались в основном немногочисленные штатные сотрудники училища. В связи с этим уместно сказать несколько слов о «методе Ланкастера», упомянутом в письме адмирала А.С. Грейга.

Он был разработан независимо друг от друга и использован английскими педагогами Эндрю Беллом (1753–1832) и Джозефом Ланкастером (1778–1838) для распространения элементарных знаний среди детей из бедных слоев населения. Известный как «Белл-Ланкастерская система взаимного обучения», метод предусматривал обучение младших учеников более старшими и сведущими. Под названием «Ланкастерский метод» («Метод Ланкастера») он начал распространяться в России при Александре I и использовался, в том числе, для начального образования нижних чинов в Военном и Морском ведомствах.

В учебных заведениях, основанных на «Метод Ланкастера», не было классов и учителей в современном смысле слова. Учащиеся, разделенные на десятки (отделения), получали знания от своих старших товарищей, т.н. «мониторов». Те учились сами и

обучали младших под руководством педагога, от которого получали инструкцию, чему и как надо учить в предстоящий день. Книг в подобных в школах не было. Вместо них пользовались различным дидактическим материалом, прежде всего рукописными и печатными таблицами. На них были написаны тексты, правила, прописи, примеры, задачи. Таблицы вывешивались по мере надобности на стенах.

За каждым десятком было закреплено место у стены, где проводились устные занятия, и учебный стол, за которым занимались письмом. При устных занятиях ученики читали вслух таблицы и отвечали на вопросы мониторов. От стены к столу и обратно отделения переходили по команде педагога. Младшие ученики писали за столом палочкой на песке, приготовленном в особых ящиках, а старшие – на аспидной доске грифелем. Процесс обучения строго делился на временные отрезки. Переход от одного к другому происходил по команде, даваемой педагогом свистком, звонком, световым сигналом, восклицанием.

Учебную работу стимулировали соревнованиями – мониторы оценивали ответы ученика и подавали команду занять ему место в строю соответственно этой оценке. Для воздействия на нерадивых учеников использовались различные телесные наказания [25, с. 177–178]. Главный командир Черноморского флота с 1816 г. вице-адмирал А.С. Грейг, обратив «*внимание на обучение юнгов, ... командировал в Киев офицера Харламова, с двумя помощниками, для изучения там Ланкастерского метода преподавания; а затем такой метод обучения был введен в малолетних классах. Строго было запрещено телесное наказание воспитанников, что преследовалось Грейгом и во всех морских командах*» [2, с. 371].

С 1828 по 1834 гг. должность начальника Севастопольского училища юнгов занимал опытный военный моряк капитан 1 ранга Егор Петрович Псомас. В 1832 г. он получил чин генерал-майора и вскоре был назначен председателем Комитета по устройению в Севастополе сухих доков [18, с. 620–622]. После Е.П. Псомаса смотрителем Севастопольского училища юнгов стал капитан-лейтенант 29-го флотского экипажа Алексей Григорьевич Екимов. В 1838 г. он был произведен в капитаны 2 ранга и назначен капитаном над Новороссийским портом. А.Г. Екимов в должности смотрителя сменил капитан-лейтенант Захар Петрович Панютин.

В 1839 г. в Севастопольском училище юнгов было 382 ученика от 10-летнего возраста. *«Их обучают: читать, писать, Закону Божию, арифметике и всем морским работам. По окончании учения, они отдаются во Флотские экипажи и присутственные места, к должностям писарей, баталеров и вахтеров; на содержание их ежегодно отпускается казною, из разных сумм, кроме обмундировки, провианта и дров, по 1.153 руб. сер. При этом училище состоит: смотритель 1, учителей и чиновников 4»* [31, с. 253–254].

А.Г. Екимов руководил училищем юнгов до конца 1844 г., когда был назначен капитаном над Геленджикским портом. Смотрителем учебного заведения стал капитан-лейтенант 31-го флотского экипажа Михаил Сидорович Шелепин, кавалер ордена Святого Георгия IV класса. При нем во Флотском училище юнгов в Севастополе, по данным 1849 г., насчитывалось 393 учащихся и 13 учащихся [4, с. 253]. В сентябре этого же года М.С. Шелепина, произведенного к этому времени в капитаны 2 ранга, перевели в Измаил с назначением управляющим Хозяйственной конторой дунайских портов.

Все годы существования Севастопольского училища юнговоно располагалось на улице Екатерининской [9, с. 19] в двухэтажном доме [31, с. 253]. С 1850 по 1855 гг. оно включалось в «Адрес-календарь или общий штат Российской империи», но фамилия смотрителя, после отбытия Шелепина к новому месту службы, не указывалась. Юнги Черноморского флота приняли участие в обороне Севастополя, были награждены медалями, а некоторые – Георгиевскими крестами [13, с. 172]. Согласно условиям Парижского мирного договора, подписанного 18 марта 1856 г., Россия лишалась права иметь военно-морской флот на Черном море. Флотские училища малолетних юнгов Черноморского флота были упразднены.

Училище для дочерей нижних морских служителей, известное также как **Девичье**, стало вторым казенным учебным заведением, открытым в Севастополе. Предыстория его возникновения такова. В 1820 г., по представлению вдовствующей

Императрицы Марии Федоровны, второй жены императора Павла I, началось создание школ для солдатских дочерей с целью обучения их Закону Божию, грамоте и рукоделиям [3, с. 248–249]. Они входили в систему различных воспитательных заведений, в которых также стал внедряться «метод Ланкастера».

Не остался в стороне и Черноморский флот. *«Желая ввести образование в среду низшего сословия служащих, А.С. Грейг исходатайствовал разрешение учредить в Николаеве и Севастополе училища для дочерей нижних чинов морского ведомства, руководствуясь идеей, что умственное развитие будущих матерей, как ближайших по природе воспитательниц детей, будет содействовать их образованию и смягчению нравов и таким образом внесутся в семейный быт нижних чинов облагороженные понятия; а обучение разным женским ремеслам, необходимым в их домашнем быту, сделает их полезными в семье и в общественной жизни»* [2, с. 371].

Ходатайство адмирала А.С. Грейга было удовлетворено императором Николаем I. 6 декабря 1826 г. он утвердил своим указом «Положение о Девичьих Училищах в Николаеве и Севастополе» [27]. В этом документе, в частности, говорится: *«Для образования ... дочерей нижних чинов Черноморского Флота, учреждаются Девичьи Училища, в двух главных портах оною, Николаевском и Севастопольском. Училища сии состоят под непосредственным ведомством Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны; на месте же управляются Главным Командиром Черноморского Флота и Комитетами, в каждом из сказанных портов составленными. В каждом Училище полагается иметь по 100 девиц, по одной пожилой смотрительнице и по три ее помощницы ... Принимаемые в сии Училища дочери нижних чинов команд Черноморского ведомства, должны быть не свыше 10 и не менее шестилетнего возраста, и при поступлении своем подвергаться свидетельству главного в том порте медицинского чиновника, что они не подвержены никаким заразительным болезням, или неизлечимым припадкам, могущим сделать их обучение бесполезным»* [27, с. 1275]. *«Выпуск из училища девиц, 16-летнего возраста достигших, производится один раз в год, а именно 1 января, и в то же время, вместо их и вместо выбывших в течение года разными случаями, принимаются другие»* [27, с. 1276–1277].

Положение предусматривало поощрение наиболее успешных «в науках и рукоделиях» воспитанниц наградами: состоящими *«из какой-либо одежды, убора, и проч.»* [17, с. 1277]. В крайних случаях допускалось применение *«телесных исправительных средств, и именно розгой. Но употребление сего средства должно быть делаемо со строгою осмотрительностью в необходимости оною. А потому и делать его не иначе, как с согласия одной дамы члена Комитета, и чрез стариую смотрительницу училища, с сохранением всевозможной благопристойности и умеренности»* [27, с. 1277].

Комитет училища включал *«супруг генералов, в том порте служащих, утверждаемых в сем звании, по представлению Главного командира Черноморского флота и портов, Ее Императорским Величеством, Главной начальствующей над сими заведениями... В каждом Комитете присутствует по одному чиновнику, в звании инспектора, избираемому из генералов или штаб-офицеров Главным командиром, и утверждаемому в сей должности Ея Величеством. Чиновник сей обязан ежедневно посещать училища, отвращать находимые в них неурядицы, изыскивать меры к улучшению оною, и в особенности пецись о части хозяйственной. Сверх того он ответствен за порядок письмоводства по Комитету, и о всем подробно доносить Главному Командиру»* [27, с. 1277].

«Главный Командир Черноморского флота и портов есть лицо, наблюдающее, дабы Комитеты управления училищ в Николаеве и Севастополе учрежденных, действовали во всем одинаково и не отступали от правил, для них постановленных; о чем и обязан они доносить ежемесячно Ея Величеству» [27, с. 1277]. В «Положении» подробно определялись обязанности смотрительницы и ее трех помощниц, требования, предъявляемые к претендентам на эти должности, порядок их назначения и увольнения. Распорядок дня воспитанниц расписывался буквально по минутам.

Торжественное открытие Николаевского училища состоялось 1 сентября 1827 г. [11, с. 92]. Вероятно, в это же время открылось и Севастопольское. Вдовствующая императрица Мария Федоровна скончалась 24 октября 1828 г. Через два дня ее сын Николай I распорядился образовать для управления благотворительными и сиротскими заведениями IV отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, известное как «Ведомство Императрицы Марии». В числе 39 заведений в него вошли училища дочерей нижних чинов Николаевское и Севастопольское [29, с. 55–56].

В «Месяцеслове» на 1829 год впервые приводятся сведения о руководителях и сотрудниках Училища для дочерей нижних морских служителей в Севастополе. Среди них члены Комитета – Дарья Анастасьевна Быченская, вице-адмиральша, и Мария Анастасьевна Патаниоти, контр-адмиральша. Инспектор – надворный советник Павел Петрович Радетский, кавалер ордена Св. Анны 2-й степени. Смотрительница – подполковница Анна Карловна Тарасова. Эконом – коллежский регистратор Александр Борисович Палаухин. Учитель Закона Божия – иеромонах Пахомий. В таком же составе педагогический коллектив Девичьего училища внесен в «Месяцеслов» на 1830–1832 гг.

Располагалось Девичье училище на Екатерининской улице, по ее правой стороне, если идти от Графской пристани, за домами капитан-командорши Сарандинаки, капитана над портом Викорста и помещика Говорова, рядом с училищем флотских юнгов и казармами флотских экипажей [9, с. 19]. Сохранившиеся документы Севастопольского училища дочерей нижних чинов Черноморского флота за 1827–1840 гг. хранятся в Российском государственном архиве Военно-Морского флота [34].

В «Статистическом обозрении военнопортового города Севастополя за 1839 год» об Училище дочерей нижних чинов Черноморского флота сообщается: *«Девичье училище, одноэтажный дом, в котором помещаются девицы, дочери нижних чинов морского ведомства, от 10-летнего возраста; их состоит ныне 63. Обучают здесь читать, писать, Закону Божию, Священной истории и всяким рукодельям; содержат до 16-летнего возраста, и потом возвращают родителям. Это училище учреждено с Высочайшего разрешения в 1827 году, и содержится на счет суммы 1.430 руб. сер., получаемой из Николаевского казначейства, и 570 руб. сер. в год – из Симферопольского уездного казначейства, на разные непредвидимые расходы. При училище – инспектор 1, смотрительница 1, помощниц 3 и учителей 2»* [31, с. 254].

20 января 1845 г. на заседании «Комитета Ведомства императрицы Марии» было принято решение разделить женские учебные заведения на четыре разряда. Николаевское и Севастопольское училища для дочерей нижних чинов Черноморского флота были включены в III-й [29, с. 67]. Для учебных заведений, причисленных к этому разряду, программа включала только предметы, необходимые для бедных детей, *«в особенности занятия их состоят в рукоделии, главном средстве будущего их обеспечения»* [29, с. 68–69]. Кроме этого, *«учение ограничивается немногими важнейшими предметами... Сведения из российской истории и географии сообщаются из книг для чтения»* [29, с. 70].

31 декабря 1846 г. было Высочайше утверждено «Положение об управлении женскими учебными заведениями». Николаевское и Севастопольское училища для дочерей нижних чинов Черноморского флота отнесены в нем к ведению Главного совета женских учебных заведений [29, с. 96–97]. В Севастопольском училище в 1849 г. числилось 70 воспитанниц, с которыми занимались четверо педагогов [4, с. 208]. К этому времени учебное заведение переехало в новое здание, построенное в 1842–1846 гг. по проекту архитектора Василия Александровича Рулёва, возводившего в городе Петропавловский собор [12, с. 337–338].

В книге «Обозрение учреждений императрицы Марии в 25-летие, с 1825 по 1853 г.», изданной в 1854 г., о Николаевском и Севастопольском училищах дочерей нижних чинов Черноморского флота сообщается: *«В положении сих заведений, учрежденных в 1826 г. на 200 воспитанниц, по образцу Училищ солдатских дочерей полков Л. Гвардии (лейб-гвардии – В.К.), до сих пор не произошло существенных перемен, кроме перемещения их во вновь построенные каменные здания; но ныне, по ходатайству местного Начальства, составляется план образования в Севастополе особого заведения для дочерей морских офицеров и чиновников, с сохранением, впрочем, и училища для матросских дочерей, с*

тем, чтобы оба сии учреждения, столь необходимые для Черноморского ведомства, по местным потребностям, приведены были в положение, вполне соответствующее цели воспитания тех и других девиц» [17, с. 42].

В этой же книге приводится «Ведомость о числе воспитывавшихся как в женских, так и мужских учебных заведениях в 1828 и 1853 гг., равно выпущенных из оных с 1828 по 1853 гг.». В документе указано, что в Севастопольском училище для дочерей нижних чинов Черноморского флота в 1853 г., как и при открытии его в 1827 г., было 100 воспитанниц. Всего за период с 1828 по 1853 гг. его закончили 468 девиц [17, с. 130]. В «Ведомости о суммах, назначенных на содержание воспитательных и Богоугодных заведений в 1828 и 1853 гг.» приведены данные и по Севастопольскому училищу – соответственно 1500 и 3341 рублей серебром [17, с. 124].

Крымская война не позволила осуществить планы по созданию в Севастополе сословного учебного заведения для дочерей флотских офицеров и чиновников. В «Полный список учреждений Ведомства императрицы Марии, состоящих под непосредственным Их Императорских Величеств покровительством», датированный 9 октября 1854 г., в перечень женских учебных заведений II разряда было включено под номером 36 Севастопольское училище для дочерей офицеров Черноморского флота, с примечанием «не открыто» [29, с. 199].

Среди учреждений III-го разряда в вышеуказанном списке еще присутствует под номером 42 Севастопольское училище для дочерей нижних чинов Черноморского флота [29, с. 199]. Но «Хронологический указатель основания учреждений императрицы Марии и присоединения посторонних учреждений к ведомству 1796–1878» уже содержит короткое сообщение: Севастопольское училище для дочерей нижних чинов Черноморского флота закрыто 8 февраля 1856 г. [29, с. 57].

Уездное училище. В начале XIX в. в Российской империи началась масштабная реформа народного образования, начало которой положил «Устав учебных заведений, подведомых университетам» [33], принятый в 1804 г. Согласно этому документу создавалась четырехступенчатая система учебных заведений, включавшая одногодичные приходские и двухгодичные уездные училища, гимназии и университеты, становившиеся центрами учебных округов. Однако Севастополь, город с наибольшей в то время в Крыму численностью населения, формально не имел права на создание учебных заведений даже низшего уровня. Выведенный из под гражданского управления, он, согласно указу Александра I о разделении Новороссийской губернии от 8 октября 1802 г., относился к числу городов, «уездов не имеющих», равно как Бахчисарай, Карасубазар, Керчь и Еникале [24, с. 290].

Открытие уездного училища в Севастополе стало возможным лишь благодаря настойчивости А.С. Грейга и поддержке его усилий со стороны граждан города. Способствовало успеху то, что процесс создания в Крыму системы образовательных учреждений, предусмотренных «Уставом учебных заведений, подведомых университетам», растянулся на годы. В 1809 г. состоялось открытие Симферопольского уездного училища, в 1811 – Феодосийского [7, с. 7]. Лишь октябре 1815 г. открылось уездное училище в Евпатории. Почти три десятилетия ушло на создание подобного учебного заведения в Перекопском уезде [7, с. 8]. Многократные попытки собрать здесь нужное число подписей жителей оставались все это время безуспешными.

Сложившаяся в Перекопском уезде ситуация создавала объективную возможность для открытия в Севастополе училища, не предусмотренного статусом города. Адмирал А.С. Грейг, как военный губернатор Севастополя и Николаева, начинает хлопотать об этом. Его не остановила первоначальная неудача, когда Морской министр адмирал И.И. де Траверсе отказал в прошении предоставить одно из флотских зданий в городе для учебного заведения. На помощь пришли севастопольцы. Служащий местной Контрольной экспедиции Илья Иванович Морозов пожертвовал для уездного училища свой дом. Горожане собрали необходимые денежные средства, предусмотренные законом для сверхштатных расходов.

Заручившись поддержкой директора училищ Таврической губернии статского советника Федора Петровича Заставского и Училищного комитета Харьковского

Университета, адмирал А.С. Грейг обратился к Министру народного просвещения адмиралу Александру Семеновичу Шишкову. Тот поддержал прошение и направил в Комитет министров, высший правительственный орган Российской империи, «Записку». Она завершалась предложением: *«Принимая во уважение ходатайство как Николаевского и Севастопольского военного губернатора г. вице-адмирала Грейга, так и г. попечителя Харьковского учебного округа, и со своей стороны находя удобным, по вышеизъясненным ими причинам, помещение уездного училища не в уездном городе Перекопе, но в Севастополе, испрашиваю на сие разрешения Комитета гг. министров»* [22, с. 16–17].

Комитет министров на заседании 31 декабря 1826 г. постановил: *«Слушана записка Министра народного просвещения, от 24 Декабря за № 3660, внесенная в журнал Комитета под № 2314, о заведении в городе Севастополе училища вместо назначенного по штату в Перекопе. Комитет полагал: представление сие, по изъясненным в оном уважениям, утвердить, испросив на то Высочайшее соизволение»* [22, с. 16]. На очередном заседании, состоявшемся 11 января 1827 г., было объявлено, *«что Государь император на положение Комитета соизволяет»*. Посему *«Комитет определил: сообщить о том министру народного просвещения к исполнению выпиской из журнала»* [22, с. 16]. В Севастополе развернулась работа по подготовке к открытию уездного училища. Необходимо было отремонтировать здание, пожертвованное Ильей Ивановичем Морозовым, перестроив его под требования, предъявляемые к учебному заведению, подобрать педагогов и других сотрудников.

Ситуация осложнялась приближением очередной войны с Турцией. Несмотря на это, уездное училище в Севастополе было открыто в рекордно короткие сроки – уже в 1828 году. Первым руководителем уездного училища (штатным смотрителем) стал кавалер ордена Св. Владимира 4 степени Илья Иванович Морозов. В последний раз он указан числящимся по Морскому министерству в 1826 г., помощником корабельного мастера в Севастопольской контрольной экспедиции [14, с. 372]. В более позднем документе он именуется «отставным полковником» [31, с. 254]. Одноэтажное каменное здание [31, с. 254] уездного училища располагалась на южном склоне центрального городского холма, обращенном к Бульварной площади, ныне площадь Ушакова. Вверх по холму шла безымянная улица с тремя казенными домами [9, с. 20].

8 декабря 1828 г. указом Николая I был введен «Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: С.-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского» [32]. Принципиальное отличие этого документа от «Устава» 1804 г. заключалось в том, что каждый тип учебного заведения отныне предназначался для определенного сословия и давал законченное образование. Задача подготовки к обучению на более высокой ступени, как это было ранее, перед приходскими и уездными училищами более не ставилась. Согласно Уставу 1828 г., *«уездные училища, открытые для людей всех состояний, в особенности предназначены для того, чтобы детям купцов, ремесленников и других городских обывателей вместе с средствами лучшего нравственного образования доставить те сведения, кои по образу жизни их, нуждам и упражнению могут быть им наиболее полезны»* [32, с. 1103].

Срок обучения в уездных училищах увеличивался с двух до трех лет. Принимались в них дети только мужского пола. Плата за обучение не взималась. Прием учеников осуществлялся раз в год. Поступающий должен был уметь читать, писать и знать первые четыре правила арифметики. В городах, где не было приходских училищ, создавалось т.н. «низшее отделение» при уездных училищах, рассчитанное на два года обучения и дававшее вышеуказанные знания. Во всех трех классах собственно уездного училища изучались: *«1) Закон Божий, священная и церковная история; 2) российский язык, включая и высшую часть грамматики; 3) арифметика; 4) геометрия до стереометрии включительно, но без доказательств; 5) география; 6) история государства Российского и всеобщая, но сокращенно; 7) чистописание, черчение и рисование»* [32, с. 1104].

Смотритель уездного училища, как и ранее, утверждался университетом учебного округа по представлению директора губернской гимназии, которому непосредственно

подчинялся по службе впоследствии. В Указе 1828 года расширялся и конкретизировался круг обязанностей штатного смотрителя. Главная и важнейшая из них – «блюсти за поступками учителей и успехами учеников, как в уездных, так и в приходских и других училищах» [32, с. 1107]. Прежде смотритель обязан был посещать уездное училище раз в день. Теперь же ему следовало проживать в здании училища [32, с. 1104] и посещать «классы два раза в день, поутру и после обеда». При этом, чтобы «удостовериться, что учителя в точности исполняют свои обязанности, смотритель при сих посещениях делает ученикам разные вопросы, относящиеся не только к предмету настоящего урока, но и к прежде выученным. Он также всякий раз просматривает их классные журналы, в коих отмечаются успехи и поведение учащихся» [32, с. 1107].

Илья Иванович Морозов находился в должности до 1831 г. Скончался он спустя 17 лет – 7 мая 1848 г. и был погребен в некрополе Балаклавского Георгиевского монастыря [36, с. 261]. После И.И. Морозова штатным смотрителем короткое время был коллежский секретарь Василий Иванович Рогинский (данные по руководителям уездного училища приводятся по «Общему штату Российской империи» за соответствующие годы). Затем, на протяжении двадцати лет, с 1833 по 1853 гг. должность занимал коллежский асессор Константин Иванович Николаев. Во время Первой обороны Севастополя должность штатного смотрителя уездного училища занимал коллежский асессор Иван Николаевич Димаки. После Крымской войны он работал преподавателем греческого языка в Кишиневской гимназии [1, с. 219].

Согласно Указу 1828 года, кроме штатного смотрителя «назначаются университетом, с утверждения министра народного просвещения, почетные смотрители. Они избираются из пользующихся общим уважением дворян или чиновников, живущих в том же уезде или, по крайней мере, в той же губернии» [32, с. 1003]. «Почетные смотрители должны сколь можно чаще посещать уездное и приходские училища, а равно и частные учебные заведения, и по крайней мере один раз в год обзирать все оные, стараясь избирать для сего не одно с штатным смотрителем время» [32, с. 1109]. «Почетный смотритель обязан присутствовать при испытаниях в уездном училище. Он также должен изыскивать средства для приведения училища в наилучшее состояние [32, с. 1110]».

Первого почетного смотрителя уездное училище в Севастополе обрело только в 1833 г. [15, с. 605]. Им стал представитель известной в городе греческой семьи штабс-капитан Константин Ильич Кази, занимавший должность до 1839 г. Известно, что почетный надзиратель вносил в пользу училища довольно значительные по тому времени суммы. Например, в 1836 г. она составила 125 рублей [7, с. 10]. Сменил К.И. Кази губернский секретарь Павел Иванович Папалекса, который ранее был почетным смотрителем Евпаторийского уездного училища [16, с. 139]. Он занимал должность до 1848 г.

Затем, после долгого перерыва, почетным смотрителем с 1853 г. и до конца обороны Севастополя числился коллежский асессор Петр Андреевич Волохов. Брат его, отставной подпоручик Д.А. Волохов, был крупным подрядчиком, строившим Лазаревское адмиралтейство. В истории города он известен также тем, что в его доме на городском холме была последняя квартира начальника штаба Черноморского флота вице-адмирала В.А. Корнилова. Во время обороны Севастополя на средства Д.А. Волохова возвели батарею на Северной стороне, названную его именем [37, с. 67].

То, что уездное училище обрело почетного смотрителя не сразу, а затем многие годы оставалось без него, было, возможно, следствием отсутствия у Севастополя статуса уездного города. При строгом соблюдении буквы закона это иногда приводило к правовым коллизиям, для разрешения которых требовалось Высочайшее вмешательство. Так, например, лично «Государь Император ... повелеть соизволил: по несуществованию в Севастополе звания уездного предводителя дворянства обязанности... относительно присутствия в Севастопольском уездном училище при испытании лиц, достаиваемых к производству в первый классный чин или почетное гражданство, возложить на тамошнего полицмейстера» [21, с. 55].

Количество учеников в уездном училище все время его существования оставалось незначительным. В 1830 г. в нем было два класса. В 1-м обучались 23 ученика, во втором – 15. Детей дворян указано 8, обер-офицеров – 21, купеческих – 2, мещан – 4, духовного звания – 1, унтер-офицерских – 2 [8, с. 72]. Морской врач Н.И. Закревский, в целом нелестно характеризующий учебные заведения города, в своих записках отмечает: *«В этом мизерном училище, обучались дети недостаточных купцов, мещан и разночинцев – сим и ограничивалась педагогия для севастопольского юношества; дети же, довольно численного общества собственно морских офицеров и других ведомств, не обучались в этом училище – для них, хотя также весьма недостаточные»* [9, с. 20].

В дальнейшем количество учеников в уездном училище если и изменялось, то незначительно. Так, в 1839 г. в нем обучались *«16 купеческих и мещанских детей: чтению, письму, Закону Божию, арифметике, геометрии, истории, географии, черчению, рисованию и бухгалтерии»* [31, с. 254]. Через 10 лет в Севастопольском уездном училище было 28 учеников и 5 учителей [4, с. 206]. Численность последних соответствовала требованию Указа 1828 года: *«В уездных училищах, где нет курсов дополнительных, число учителей определяется по числу учеников и разрядов, на кои всякий класс может быть разделен; вообще полагается оных пять: 1) Законоучитель; 2) учитель Российского языка; 3) Арифметики и Геометрии; 4) Географии и Истории; 5) чистописания, черчения и рисования»* [32, с. 1105].

Краткие сведения об учителях Севастопольского уездного училища с указанием преподаваемых предметов, включались в «Месяцеслов и общий штат Российской империи» на 1829–1842 гг., без указания предметов – в «Новороссийский календарь» на 1841–1851 гг., издававшийся в Одессе от Ришельевского лицея¹. Из педагогов дольше всех, с 1836 г. до Первой обороны Севастополя, трудился законоучитель протоиерей Антоний Демьянович, священник Адмиралтейского Николаевского собора [28, с. 184]. Он же с начала 1834 г. одновременно преподавал Закон Божий в Училище для дочерей нижних морских служителей [6, л. 23]. Во время обороны Севастополя отец Антоний исполнял пастырские обязанности в осажденном городе. Был награжден сопричислением к ордену Св. Анны 2-й степени. После Крымской войны до 1860 г. служил настоятелем собора в Бобруйске [28, с. 184].

Севастопольское приходское училище было основано при греческой Петропавловской церкви. В литературе приводятся различные даты его открытия. Так, например, в учебном пособии «Достойный поклонения», изданном в 1996 г., сказано, что в *«1828 году в Севастополе появилось приходское училище. Состояло оно из одного класса»* [8, с. 73]. Крымский исследователь Н.Ф. Громова пишет, что *«инициатором появления в Севастополе в 1833 г. такого училища было местное греческое общество»* [7, с. 9].

Впервые сведения о приходском училище в городе опубликовал «Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1834» [15, с. 605]. В «Статистическом обозрении военнопортового города Севастополя за 1839 год» сообщается: *«Приходское училище, помещенное в каменном флигеле, построенном из пожертвованных денег гражданами Севастополя. В нем учатся 50 купеческих и мещанских детей: чтению, письму, Закону Божию, арифметике и бухгалтерии, и содержатся на счет суммы 230 р. сер. в год, отпускаемой обществом. При них – учителей и чиновников 3»* [31, с. 255].

Первыми сотрудниками приходского училища были надзиратель Григорий Барнасуз, учитель греческого языка диакон Николай Паксимади (до 1838 г. – ВК), русского языка Константин Григорьевич Барнасуз (до 1837 г.). В дальнейшем должность надзирателя исполняли Иван Григорьевич Петропуло (с 1839 по 1841 гг.), Иван Афанасьевич Киркопуло (с 1841 по 1854 гг.). Учителями работали Михаил Анастасьевич Барнасуз (1837–1841 гг.) и Семен Ильич Колпакчиев (1841–1854 гг.) [10, с. 122–124]. В 1849 г. в приходском училище было 35 учеников, с которыми работал один педагог [4, с. 206].

¹ Список учителей по годам см.: [10, с. 123].

С 1851 г. законоучителем в приходском училище трудился священник Петропавловский церкви протоиерей Александр Демьянович. В Севастополь он был направлен в 1844 г. после окончания Херсонской духовной консистории в возрасте 24 лет. Во время обороны Севастополя отец Александр самоотверженно исполнял пастырский долг. В начале 1857 г. Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Таврический, благословил его на возведение нового храма вместо разрушенной Петро-Павловской церкви, а также быть его настоятелем и благочинным Севастопольского округа [20, с. 30].

Отец Александр Демьянович преставился 18 августа 1888 г., после сорока трех лет пастырского служения в Севастополе. При жизни был удостоен многих наград, три из которых за защиту Севастополя в Крымскую войну [18 с. 8]. Похоронили протоиерея Александра Демьяновича, по настоянию прихожан, в ограде Петро-Павловской церкви на Большой Морской улице, возле входа в храм [20, с. 65]. С началом строительства на месте этой церкви Покровского собора, захоронение перенесли на городское кладбище [36, с. 124]. Один из приделов нового храма был освящен в 1905 г. во имя святых апостолов Петра и Павла. На западной стороне собора, «слева от входа в нижнюю церковь сохранилось захоронение священнослужителя. На черной мраморной доске в основании собора лаконичная надпись: «Протоиерей Александр Демьянович. 18.VIII.1888» [26, с. 8].

Таким образом, к середине 30-х гг. XIX в. в Севастополе была создана сеть учебных заведений, предназначенных для начального образования детей горожан, принадлежащих к различным сословиям. Сыновья и дочери нижних чинов получили возможность обучаться во Флотском училище юнгов и Училище для дочерей нижних морских служителей. Для остальных сословий были открыты уездное и приходское училища.

Осада Севастополя войсками коалиции Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства, практически полное разрушение города, исход из него гражданского населения привели к нарушению работы учебных заведений. И хотя фамилии отдельных их руководителей и педагогов включались вплоть до 1857 г. в Адрес-календари, об организованном учебном процессе говорить не приходится. Школа юнгов и Девичье училище прекратили свое существование. Уездное и приходское училище вновь приняли учеников лишь спустя годы после окончания Крымской войны.

Источники и литература.

1. Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, на 1858–1859 год. Часть I. Власти и места центрального управления и ведомства их. СПб.: Императорская Академия наук, 1858. XX, 340, 107 с.; V, 260, 71 с.
2. Афанасьев Д.М. К истории Черноморского флота // Русский архив. 1902. № 2. С. 193–262.
3. Богданович М.И. История царствования императора Александра I и России в его время. В VI томах. СПб.: Тип. Ф. Сушинского, 1871. Т. VI. 675 с.
4. Военно-статистическое обозрение Российской империи, издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба. Таврическая губерния / сост. Генерального штаба подполковник Герсиванов. СПб.: Типография департамента Генерального штаба, 1849. 247 с.
5. Головачов В.Ф. История Севастополя как русского порта. СПб.: Издание Севастопольского отдела на политехнической выставке, 1872. 301 с.
6. Государственный архив города Севастополя. Ф. 20. Оп. 1. Д. 64.
7. Громова Н.Ф. Из истории создания в Крыму в первой половине XIX в. сети государственных начальных учебных заведений // Таврический научный обозреватель. 2015. № 3. С. 6–10.
8. Завгородняя, О.А. Культурная столица Крыма // Достойный поклонения. Симферополь: Таврия, 1996. С. 69–81.
9. Закревский Н.И. Севастополь, 1830–1831 гг. // Морской сборник. 1861. № 9. С. 1–41.
10. Коваленко В.В. Севастопольские уездное и приходское училища во второй четверти XIX века // Гуманитарно-педагогическое образование. 2018. Т. 4. № 2. С. 117–125.
11. Ковалева О.Ф., Чистов В.П. Очерки истории культуры Южного Прибужья (от истоков до начала XX века). Книга первая. Из прошлого культурной жизни на Николаевщине. Николаев: Тетра, 2000. 235 с.
12. Крючков Ю.С. Алексей Самуилович Грейг и его время. Адмирал, личность, человек. Николаев: Издательство Ирины Гудым, 2008. 480 с.
13. Лукашевич К.В. Оборона Севастополя и его славные защитники. СПб.: Издание и типография т-ва И.Д. Сытина, 1904. 300 с.
14. Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1826. СПб.: Императорская Академия наук, 1826. Ч. 1. XXXIX, 920, XVII с.

15. Месяцеслов с росписью чиновных особ или общих штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1834. СПб.: Императорская Академия наук, 1834. Ч. 1. L, 866, XLII с.
16. Новороссийский календарь на 1840 год издаваемый при Ришельевском музее. Одесса: В городской типографии. 1839, 178, 163 с.
17. Обозрение учреждений императрицы Марии в 25-летие, с 1828 по 1853 г. // Всеподданнейше представлено Его Императорскому Величеству статс-секретарем, управляющим 4-м Отделением Собственной Его Величества канцелярии. СПб.: Типография Опекунского совета, 1854. 135 с.
18. Общий Морской список. Часть IV. Царствование Екатерины II. К–С. СПб.: Типография В. Демакова, 1890. 712 с.
19. Огородников С.Ф. Исторический обзор развития и деятельности Морского министерства за сто лет его существования (1802–1902 гг.). СПб.: Типография Морского Министерства, 1902. IX, 263 с.
20. Огородников Ю.Н. Севастопольский батюшка. Севастополь: НПЦ ЭКОСИ–Гидрофизика, 2005. 72 с.
21. О возложении на Севастопольского Полицмейстера обязанности присутствовать при испытаниях в тамошнем Уездном Училище лиц, достаиваемых к производству в первый классный чин или Почетное Гражданство. 10 мая 1848 г. // Журнал Министерства народного просвещения. 1848. Ч. LIX. С. 55.
22. О заведении в городе Севастополе училища, вместо назначенного по штату в Перекопе. № 814. – Января 11. // ПСЗРИ. Собрание второе. СПб.: Типография 2-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1827. Т. 2. С. 16–17.
23. О записывании солдатских детей в Военно-сиротские отделения // ПСЗРИ. Собрание первое. СПб.: Типография 2-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. 28. С. 16–19.
24. О разделении Новороссийской губернии на три губернии: на Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую, и обустройстве там судебных мест. № 20.449. – Октября 8. // ПСЗРИ. Собрание первое. СПб.: Типография 2-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Т. 27. 1830. С. 272–291.
25. Педагогическая энциклопедия / гл. ред. А.И. Каиров. М.: Советская энциклопедия, 1964. Т. 1. А–Ефимов. 832 с.
26. Покровский собор в Севастополе: страницы истории / сост. Н.М. Терещук, С.Е. Сорокин. К.: КММ, 2010. 240 с.
27. Положение о Девичьих Училищах, в Николаеве и Севастополе / ПСЗРИ. Собрание второе. СПб.: Типография 2-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. 1. С. 1275–1279.
28. Поляков Г. Военное духовенство России. М.: ТИИЦ, 2002. 536 с.
29. Пятидесятилетие IV отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии. 1828–1878 / сост. И. Селезнев. СПб.: Типография В. Демакова, 1878. 855 с.
30. Севастополю 200 лет 1783–1983. Сборник документов и материалов. К.: Наукова думка, 1983. 416 с.
31. Статистическое обозрение военнопортового города Севастополя за 1839 год // Журнал Министерства внутренних дел. 1840. Ч. 37. № 8. С. 237–275.
32. Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: С. Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского. 1828 г. № 2502. – Декабря 8. // ПСЗРИ. СПб.: Типография 2-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. 3. С. 1097–1127.
33. Устав учебных заведений, подведомых университетам. 1804 г. № 21501. – Ноября 5. // ПСЗРИ. Собрание первое. СПб.: Типография 2-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. 28. С. 626–641.
34. Училище для дочерей нижних чинов г. Севастополь (1827–1856) // РГАВМФ. Ф. 1095. Оп. 1.
35. Флотское училище малолетних юнгов Черноморского флота (1809–1856) // РГАВМФ. Ф. 101. Оп. 1.
36. Чернопяттов В.И. Некрополь Крымского полуострова. М.: Типография Л.В. Пожидаевой, 1910. VII, 314 с.
37. Шавшин В.Г. Дом Волохова // Исторические улицы и памятники Севастополя. Симферополь: Таврия, 1996. С. 66–67.

References.

1. Adres-kalendar'. Obshchaia rospis' vsekh chinovnykh osob v gosudarstve, na 1858–1859 god. Chast' I. Vlasti i mesta tsentral'nogo upravleniia i vedomstva ikh. SPb.: Imperatorskaia Akademiia nauk, 1858. XX, 340, 107 s.; V, 260, 71 s.
2. Afanas'ev D.M. K istorii Chernomorskogo flota // Russkii arkhiv. 1902. № 2. S. 193–262.
3. Bogdanovich M.I. Istoriia tsarstvovaniia imperatora Aleksandra I i Rossii v ego vremena. V VI tomakh. SPb.: Tip. F. Sushinskogo, 1871. T. VI. 675 s.
4. Voenno-statisticheskoe obozrenie Rossiiskoi imperii, izdavaemoe po vysochaishemu poveleniiu pri 1-m otdelenii Departamenta General'nogo shtaba. Tavricheskaia guberniia / sost. General'nogo shtaba podpolkovnik Gersivanov. SPb.: Tipografiia departamenta General'nogo shtaba, 1849. 247 s.
5. Golovachov V.F. Istoriia Sevastopolia kak russkogo porta. SPb.: Izdanie Sevastopol'skogo otdela na politekhnicheskoi vystavke, 1872. 301 s.
6. Gosudarstvennyi arkhiv goroda Sevastopolia. F. 20. Op. 1. D. 64.
7. Gromova N.F. Iz istorii sozdaniia v Krymu v pervoi polovine XIX v. seti gosudarstvennykh nachal'nykh uchebnykh zavedenii // Tavricheskii nauchnyi obozrevatel'. 2015. № 3. S. 6–10.
8. Zavgorodniaia, O.A. Kul'turnaia stolitsa Kryma // Dostoinyi pokloneniia. Simferopol': Tavriia, 1996. S. 69–81.

9. Zakrevskii N.I. Sevastopol', 1830–1831 gg. // Morskoi sbornik. 1861. № 9. S. 1–41.
10. Kovalenko V.V. Sevastopol'skie uezdnoe i prikhodskoe uchilishcha vo vtoroi chetverti XIX veka // Gumanitarno-pedagogicheskoe obrazovanie. 2018. T. 4. № 2. S. 117–125.
11. Kovaleva O.F., Chistov V.P. Ocherki istorii kul'tury Iuzhnogo Pribuzh'ia (ot istokov do nachala KhKh veka). Kniga pervaiia. Iz proshlogo kul'turnoi zhizni na Nikolaevshchine. Nikolaev: Tetra, 2000. 235 s.
12. Kriuchkov Iu.S. Aleksei Samuilovich Greig i ego vremia. Admiral, lichnost', chelovek. Nikolaev: Izdatel'stvo Iriny Gudym, 2008. 480 s.
13. Lukashevich K.V. Oborona Sevastopolia i ego slavnnye zashchitniki. SPb.: Izdanie i tipografiia t-va I.D. Sytina, 1904. 300 s.
14. Mesiatseslov s rospis'iu chinovnykh osob ili obshchii shtat Rossiiskoi imperii na leto ot Rozhdstva Khristova 1826. SPb.: Imperatorskaia Akademiia nauk, 1826. Ch. 1. XXXIX, 920, XVII s.
15. Mesiatseslov s rospis'iu chinovnykh osob ili obshchii shtat Rossiiskoi imperii na leto ot Rozhdstva Khristova 1834. SPb.: Imperatorskaia Akademiia nauk, 1834. Ch. 1. L, 866, XLII s.
16. Novorossiiskii kalendar' na 1840 god izdavaemyi pri Rishel'evskom muzee. Odessa: V gorodskoi tipografii. 1839, 178, 163 s.
17. Obozrenie uchrezhdenii imperatritsy Marii v 25-letie, s 1828 po 1853 g. // Vsepoddanneishe predstavleno Ego Imperatorskomu Velichestvu stats-sekretarem, upravliaiushchim 4-m Otdeleniem Sobstvennoi Ego Velichestva kantseliarii. SPb.: Tipografiia Opekunskogo soveta, 1854. 135 s.
18. Obshchii Morskoi spisok. Chast' IV. Tsarstvovanie Ekateriny II. K–S. SPb.: Tipografiia V. Demakova, 1890. 712 s.
19. Ogorodnikov S.F. Istoricheskii obzor razvitiia i deiatel'nosti Morskogo ministerstva za sto let ego sushchestvovaniia (1802–1902 gg.). SPb.: Tipografiia Morskogo Ministerstva, 1902. IX, 263 s.
20. Ogorodnikov Iu.N. Sevastopol'skii batiushka. Sevastopol': NPTs EKOSI–Gidrofizika, 2005. 72 s.
21. vozlozhenii na Sevastopol'skogo Politsmeistera obiazannosti prisutstvovat' pri ispytaniakh v tamoshnem Uezdnom Uchilishche lits, udostaivaemykh k proizvodstvu v pervyi klassnyi chin ili Pochetnoe Grazhdanstvo. 10 maia 1848 g. // Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniia. 1848. Ch. LIX. S. 55.
22. zavedenii v gorode Sevastopole uchilishcha, vmesto naznachennogo po shtatu v Perekope. № 814. – Ianvaria 11. // PSZRI. Sobranie vtoroe. SPb.: Tipografiia 2-go Otdeleniia Sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva Kantseliarii, 1827. T. 2. C. 16–17.
23. zapisyvanii soldatskikh detei v Voенno-sirotskie otdeleniia // PSZRI. Sobranie pervoe. SPb.: Tipografiia 2-go Otdeleniia Sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva Kantseliarii, 1830. T. 28. C. 16–19.
24. razdelenii Novorossiiskoi gubernii na tri gubernii: na Nikolaevskuiu, Ekaterinoslavskuiu i Tavricheskuiu, i obustroistve tam sudebnykh mest. № 20.449. – Oktabria 8. // PSZRI. Sobranie pervoe. SPb.: Tipografiia 2-go Otdeleniia Sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva Kantseliarii. T. 27. 1830. C. 272–291.
25. Pedagogicheskaiia entsiklopediia / gl. red. A.I. Kairov. M.: Sovetskaia entsiklopediia, 1964. T. 1. A–Efimov. 832 s.
26. Pokrovskii sobor v Sevastopole: stranitsy istorii / sost. N.M. Tereshchuk, S.E. Sorokin. K.: KMM, 2010. 240 s.
27. Polozhenie o Devich'ikh Uchilishchakh, v Nikolaeve i Sevastopole / PSZRI. Sobranie vtoroe. SPb.: Tipografiia 2-go Otdeleniia Sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva Kantseliarii, 1830. T. 1. S. 1275–1279.
28. Poliakov G. Voенnoe dukhovenstvo Rossii. M.: TIITs, 2002. 536 s.
29. Piatidesiatiletie IV otdeleniia sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva kantseliarii. 1828–1878 / sost. I. Seleznev. SPb.: Tipografiia V. Demakova, 1878. 855 s.
30. Sevastopolii 200 let 1783–1983. Sbornik dokumentov i materialov. K.: Naukova dumka, 1983. 416 s.
31. Statisticheskoe obozrenie voennoportovogo goroda Sevastopolia za 1839 god // Zhurnal Ministerstva vnutrennikh del. 1840. Ch. 37. № 8. S. 237–275.
32. Ustav gimnazii i uchilishch uezdnykh i prikhodskikh, sostoiashchikh v vedomstve universitetov: S. Peterburgskogo, Moskovskogo, Kazanskogo i Khar'kovskogo. 1828 g. № 2502. – Dekabria 8. // PSZRI. SPb.: Tipografiia 2-go Otdeleniia Sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva Kantseliarii, 1830. T. 3. C. 1097–1127.
33. Ustav uchebnykh zavedenii, podvedomykh universitetam. 1804 g. № 21501. – Noiabria 5. // PSZRI. Sobranie pervoe. SPb.: Tipografiia 2-go Otdeleniia Sobstvennoi Ego Imperatorskogo Velichestva Kantseliarii, 1830. T. 28. C. 626–641.
34. Uchilishche dlia docherei nizhnikh chinov g. Sevastopol' (1827–1856) // RGAVMF. F. 1095. Op. 1.
35. Flotskoe uchilishche maloletnikh iungov Chernomorskogo flota (1809–1856) // RGAVMF. F. 101. Op. 1.
36. Chernopiatov V.I. Nekropol' Krymskogo poluostrova. M.: Tipografiia L.V. Pozhidaevoi, 1910. VII, 314 s.
37. Shavshin V.G. Dom Volokhova // Istoricheskie ulitsy i pamiatniki Sevastopolia. Simferopol': Tavriia, 1996. S. 66–67.

Сокращения.

ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи.

Abbreviations.

PSZRI – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii (Complete Collection of Laws of the Russian Empire).

Коваленко В. В. Первые ведомственные учебные заведения в Севастополе / Коваленко В. В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2019. – № XXVIII (XIII). – С. 11–23.

Kovalenko V. V. The First Departmental Educational Institutions in Sevastopol / Kovalenko V. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History. – 2019. – № XXVIII (XIII). – P. 11–23.

ОБ АВТОРЕ

КОВАЛЕНКО

Виталий Васильевич

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры Истории Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета
E-mail: cowlenco.vitalij@yandex.ru

KOVALENKO

Vitaly Vasilyevich

Candidate of historical sciences, associate professor, associate professor History of Institute of social sciences and international relations of the Sevastopol State University
E-mail: cowlenco.vitalij@yandex.ru